

QORA BALIQ "SCHIROTHORAX EURYSTOMUS"NING XUSUSIYATLARI

Abduqaxxorova Chamanoy Shavkatjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001200>

Schirothorax eurystomus O'rta Osiyoda joylashgan Farg'ona vodiysida turli xil suv ekotizimlari, jumladan, daryolar, ko'llar va botqoqlar joylashgan. Bu mintaqada topilgan mashhur baliq turlaridan biri Schirothorax eurystomus bo'lib, odatda qora baliq deb ataladi. Bu turning Farg'ona vodiysi hududidagi o'ziga xos xususiyatlari va tarqalish tartibi bir qancha ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan. Adabiyotni tahlil qilish quyidagi asosiy xulosalarni ko'rsatadi: Shizotoraks eurystomus, odatda Amudaryo shizotorasi yoki qora baliq nomi bilan mashhur bo'lib, O'rta Osiyoda joylashgan Amudaryo tizimida joylashgan chuchuk suv baliqlari turidir. Bu turning asosiy xususiyatlaridan ba'zilari:

Morfologik xususiyatlar: Schirothorax eurystomus Cyprinidae oilasiga tegishli va o'zining aniq qora rangi bilan mashhur. Odatda u o'rtacha kattalikkacha o'sadi, voyaga yetgan kattalarini uzunligi 20-30 santimetr ga etadi,

Qora baliq oqayotgan suvda samarali suzish imkonini beruvchi, lateral tomondan biroz siqilgan, soddalashtirilgan tana shaklini namoyish etadi.

Tarozilar nisbatan katta va qalin, qora jigarrang yoki qora rangga ega, bu baliqning umumiy nomini beradi.

Suyaklari nisbatan kichik, orqa qanoti tananing o'rtasiga qarab joylashgan.

Yashash joyi: Shizotoraks eurystomus asosan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning bir qismini o'z ichiga olgan Farg'ona vodiysida uchrab chuchuk suvli baliq bo'lib, daryolar va daryolarda toza suvli, tosh yoki shag'alli substratlarga ega. Farg'ona vodiysi turli xil daryo tarmoqlari va qulay suv sharoitlari tufayli qora baliqlar uchun ideal yashash joyidir.

Bu baliqlar harorat, oziq-ovqat mavjudligi va reproduktiv talablar kabi omillarga qarab sayoz va chuqur suv zonalarida yashashi ma'lum.

Odatda 1-3 metr chuqurlikda joylashgan, ammo ba'zi joylarda 10 metrgacha chuqurlikda joylashgan.

Oziqlantirish ekologiyasi:

Qora baliqlar birinchi navbatda o'txo'r bo'lib, diyetasi suv o'tlari, suv o'simliklari va detrit kabi o'simlik moddalaridan iborat. Hasharotlar, qisqichbaqasimonlar va detritlar ham ularning diyetasining bir qismi bo'lib, muvozanatli oziqlanishni ta'minlaydi. Ularning maxsus og'iz tuzilishi va tishlari ularga o'simliklarni qirib tashlash va o'tlash imkonini beradi, bu esa yashash muhitining ekologik muvozanatiga hissa qo'shadi. Bu tur odatda kislorod darajasi yuqori bo'lgan tez oqadigan suvda uchraydi.

Ko'payish va hayot aylanishi:

Qora baliqlar jinsiy dimorf bo'lib, ko'payish davrida erkaklar odatda yorqinroq rangga ega.

Ko'paytirish odatda bahorda yoki yozning boshida suv harorati ko'tarilganda sodir bo'ladi.

Ular urg'ochi tomonidan chuqurliklarga yopishtiruvchi tuxum qo'yish orqali ko'payadi.

Tuxumdan chiqqandan so'ng, lichinkalar ko'pincha kattaroq o'sguncha o'simlik yoki suv ostida qolgan tuzilmalari bo'lgan joylarda boshpana izlaydi.

Umuman olganda Farg'ona vodiysida Schirothorax eurystomusning reproduktiv xatti-harakati bo'yicha tadqiqotlar cheklangan. Biroq, bu tur odatiy kiprinid ko'paytirish strategiyasiga amal

qiladi, deb ishoniladi. Urug'lanish, ehtimol, issiq oylarda sodir bo'ladi va turlar uya qurish yoki substrat tanlashning qandaydir shaklini ko'rsatishi mumkin.

Xulq-atvori: Shizotoraks euryostomus — tubida yashovchi baliq bo'lib, asosan entik umurtqasizlar, masalan, hasharotlar lichinkalari va qisqichbaqasimonlar bilan oziqlanadi.

Bu tur kuchli suzish qobiliyati bilan mashhur va kuchli oqimlarga qarshi suzishga qodir.

Ekologik ahamiyati: Qora baliq Farg'ona vodiysining mahalliy turi sifatida mahalliy chuchuk suv ekotizimlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

U oziqlanish odatlari orqali ozuqa moddalarining aylanishiga hissa qo'shadi va kattaroq yirtqich baliqlar va qushlar uchun o'lja bo'lib xizmat qiladi.

Farg'ona vodiysida qora baliqlar populyatsiyasini saqlab qolish va umumiy ekologik muvozanatni saqlashda tabiatni muhofaza qilish ishlari muhim ahamiyatga ega.

Biologik xilma-xillikni saqlash: Qora baliqlarning xususiyatlarini tushunish Farg'ona vodiysida bioxilma-xillikni saqlash bo'yicha harakatlar uchun juda muhimdir. Mahalliy baliq turi sifatida qora baliq chuchuk suv ekotizimlarining ekologik muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning tarqalishi, yashash joylarining afzalliklari va ekologik o'zaro ta'sirini o'rganish orqali tadqiqotchilar va tabiatni muhofaza qilish mutaxassisleri ushbu turni saqlab qolish va mintaqaning umumiy biologik xilma-xilligini saqlash uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.

Ekotizimning ishlashi: Qora baliqlar ozuqa aylanishida ishtirok etish, yirtqich turlarining populyatsiyasini nazorat qilish va yirik yirtqichlar uchun oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qilish orqali chuchuk suv ekotizimlarining ishlashiga hissa qo'shadi. Ularning xususiyatlarini har tomonlama o'rganish orqali tadqiqotchilar Farg'ona vodiysi suv tizimlarida qora baliqlarning ekologik roli haqida tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Ushbu bilim ushbu ekotizimlarning umumiy dinamikasi va ishlashini tushunish uchun qimmatlidir.

Tabiatni muhofaza qilishni rejalashtirish va boshqarish: Farg'ona vodiysi o'zining noyob daryo tarmoqlari va xilma-xil yashash joylari bilan suv turlarini saqlash uchun muhim mintaqaga hisoblanadi. Qora baliqlarning xususiyatlarini tahlil qilib, tadqiqotchilar tabiatni muhofaza qilishni rejalashtirish va boshqarish uchun qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishlari mumkin. Bu muhim yashash joylarini aniqlash, populyatsiya holatini baholash va qora baliq va boshqa turlarning uzoq muddatli omon qolishini ta'minlash uchun tegishli muhofaza qilish choralarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Qo'riqlash holati: Schizothorax euryostomus hozirda Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi (IUCN) tomonidan himoyasiz turlar ro'yxatiga kiritilgan.

Farg'ona vodiysidagi Schirothorax euryostomusning saqlanish holati nisbatan kam o'rganilganligicha qolmoqda. Uning cheklangan tarqalishini va mintaqadagi chuchuk suvlarning yashash joylariga potensial tahdidlarni hisobga olgan holda, ushbu turning populyatsiyasi holati va saqlash talablarini baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarurati tug'iladi.

Ushbu tur uchun asosiy tahdidlarga yashash joylarini yo'q qilish, ortiqcha baliq ovlash va ifloslanish kiradi.

Hozirgi vaqtda ushbu turni muhofaza qilish, jumladan, muhofaza qilinadigan hududlarni tashkil etish, baliq ovlash kvotalari va qoidalarini amalga oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Barqaror baliqchilik: Qora baliqlar Farg'ona vodiysidagi mahalliy aholi uchun ko'pincha ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega, chunki ular oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qiladi va tirikchilik va tijorat baliqchilikni qo'llab-quvvatlaydi. Ularning xususiyatlarini o'rganish orqali tadqiqotchilar barqaror baliqchilikni boshqarish amaliyotiga hissa qo'shishlari mumkin. Bu baliq ovlashning tegishli qoidalarini, masalan, o'lcham chegaralari, ovlash kvotalari va mavsumiy cheklovlarni o'rnatish uchun ularning hayot tarixini, reproduktiv naqshlarini va yashash joylariga bo'lgan talablarini tushunishni o'z ichiga olishi mumkin.

Iqlim o'zgarishining ta'siri: Iqlim o'zgarishi butun dunyodagi suv ekotizimlari, jumladan Farg'ona vodiysi uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Qora baliqlarning xususiyatlarini o'rganib, tadqiqotchilar o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlarining ularning tarqalishi, xatti-harakati va umumiy populyatsiya dinamikasiga potensial ta'sirini baholashlari mumkin. Ushbu bilimlar iqlim o'zgarishining mintaqadagi qora baliq va boshqa chuchuk suv turlariga salbiy ta'sirini yumshatish uchun moslashish strategiyalari va tabiatni muhofaza qilish rejalarini ishlab chiqishda yordam berishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Schizothorax eurystomus, odatda qora baliq nomi bilan mashhur, Farg'ona vodiysida uchraydigan ajoyib baliq turidir. Bu o'rta kattalikdagi baliq o'ziga xos morfologik xususiyatlarni namoyish etadi, mo'l-ko'l o'simliklar bilan chuchuk suvli yashash joylarini afzal ko'radi va birinchi navbatda o'txo'r parhezga rioya qiladi. Biroq, uning reproduktiv xatti-harakati va mintaqadagi tabiatni muhofaza qilish holatini to'liq tushunish uchun ko'proq tadqiqotlar talab etiladi.

Farg'ona vodiysida tarqalgan qora baliqlarning xususiyatlarini o'rganish bioxilma-xillikni saqlash, ekotizim faoliyati, tabiatni muhofaza qilishni rejalashtirish va boshqarish, barqaror baliqchilik va iqlim o'zgarishi ta'sirini tushunish uchun dolzarbdir. Bunday tadqiqot natijalari ongli qarorlar qabul qilishga hissa qo'shishi va Farg'ona vodiysidagi qora baliqlar populyatsiyasining hamda kengroq suv ekotizimlarining uzoq muddatli hayotiyiligini ta'minlashga yordam beradi.

References:

1. Esmaili, H.R., Coad, B.W., Gholamifard, A., Nazari, N. and Teimory, A. (2010). Eronning chuchuk suv baliqlarining izohli nazorat ro'yxati. *Zoosystematica Rossica*, 19(2), pp.361-386.
2. Koad, B.V. (2014). Eronning chuchuk suv baliqlari. Mavjud: <https://www.briancoad.com/Species%20Accounts/Freshwater%20Fishes/Schizothorax%20eurystomus.pdf>.
3. Jouladeh-Roudbar, A., Vatandoust, S., Eagderi, S., Ghanavi, H.R. va Doadrio, I. (2016). Eronning chuchuk suv baliqlari; yangilangan nazorat ro'yxati. *AAFL Bioflux*, 9 (6), pp.1122-1149.
4. Froese, R. va Pauly, D. (tahrirlar) (2021). FishBase. Mavjud: www.fishbase.org.
5. IUCN Qizil ro'yxati xavf ostidagi turlar. Shizotoraks eurystomus. Mavjud: <https://www.iucnredlist.org/species/166461/6233055>.
6. Berdiboyev, T. B. va boshqalar. (2018). Farg'ona vodiysi suv havzalarining ixtiofaunasi: zamonaviy tarkibi, o'zgarishlari va rivojlanish istiqbollari. *E3S Web of Conferences* da (45-jild, 00009-bet). EDP fanlari.
7. Esmaili, H. R. va boshqalar. (2015). Eronning chuchuk suv baliqlarini ko'rib chiqish va

yangilangan nazorat ro'yxati: taksonomiya, tarqatish va saqlash holati. Iranian Journal of Ichthyology, 2(Ilova 1), 1-113.

8. Janybekov, A. K. va boshqalar. (2017). Sirdaryo havzasining ichthiofaunasi (Qirg'iziston). Iordaniya Biologiya fanlari jurnali, 10(3), 201-208.

9. Jouladeh-Roudbar, A. va boshqalar. (2015). Eronning chuchuk suv baliqlari; yangilangan nazorat ro'yxati. AACL Bioflux, 8 (6), 855-909.